

PLANO DE ELIMINAÇÃO DA TUBERCULOSE NO BRASIL: A CONTRIBUIÇÃO DO ENFERMEIRO NO COMBATE

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 07/06/2023

TUBERCULOSIS ELIMINATION PLAN IN BRAZIL: THE NURSE'S CONTRIBUTION TO THE FIGHT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8015539

SABAINI, Amélia Paulina¹

SOBRAL, Mirian Reinoso²

RIBEIRO, Lorena Roas³

RESUMO

Introdução: A tuberculose é uma doença infectocontagiosa ocasionada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, conhecido como bacilo de Koch, atinge principalmente os pulmões, ainda que possa acometer outros órgãos. Apesar de ser uma doença muito antiga a tuberculose, ainda é considerada um grande problema de saúde pública, por essa razão busca-se identificar formas de melhorias nos atendimentos de enfermagem. **Objetivo:** Descrever a contribuição do enfermeiro frente ao plano de eliminação da tuberculose no Brasil. **Métodos:** Revisão integrativa da literatura com a utilização de métodos qualitativos e exploratórios, realizou-se busca em 5 bases de dados sendo elas, MedLine, PubMed, SciELO-Brasil, Lilacs e BDEF, por meio de estratégias que envolveram o cruzamento dos

descritores: tuberculose enfermagem, vigilância epidemiológica e enfermagem, e optou-se por incluir publicações entre os anos de 2017 a 2023. **Resultados:** As ações de vigilância em saúde se destacaram, dentre elas as consultas de enfermagem, promoção a adesão ao tratamento, educação em saúde e gestão de caso, Foi possível evidenciar que a atuação do enfermeiro a nível de atenção primária em saúde, tem um impacto positivo frente a eliminação da tuberculose, visto que, a enfermagem tem um papel fundamental nas ações de controle e prevenção, com destaque para a gestão dos casos na Atenção Primária à Saúde. A cobertura de Equipes de Saúde da Família e o protocolo de enfermagem foram achados significativos como estratégias importantes para o controle da doença. **Conclusão:** A partir da análise dos estudos encontrados para a construção desse estudo, foi possível compreender que apesar das políticas voltadas para a tuberculose a revisão integrativa evidenciou o papel fundamental do enfermeiro no controle e combate à tuberculose com atuação na Estratégia Saúde da Família.

Palavras-chave: Tuberculose Enfermagem. Vigilância Epidemiológica. Enfermagem.

ABSTRACT

Introduction: Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis, known as Koch's bacillus, which mainly affects the lungs, although it can affect other organs. Despite being a very old disease, tuberculosis is still considered a major public health problem. For this reason, efforts are being made to identify ways to improve nursing care. Objective: To describe the nurse's contribution to the tuberculosis elimination plan in Brazil. Methods: An integrative review of the literature using qualitative and exploratory methods, a search was carried out in 5 databases, MedLine, PubMed, SciELO-Brasil, Lilacs and BDEF, through strategies that involved crossing descriptors: tuberculosis nursing, epidemiological surveillance and nursing, and it was decided to include publications between the years 2017 to 2023. Results: Health surveillance actions stood out, among them nursing consultations, promotion of adherence to treatment, health education and case management, it was possible to show that

the role of nurses at the level of primary health care has a positive impact on the elimination of tuberculosis, since nursing has a fundamental role in control and prevention actions, with emphasis on case management in Primary Health Care. The coverage of Family Health Teams and the nursing protocol were found to be significant as important strategies for disease control. Conclusion: From the analysis of the studies found for the construction of this study, it was possible to understand that despite the policies aimed at tuberculosis, the integrative review showed the fundamental role of the nurse in the control and fight against tuberculosis, acting in the Family Health Strategy.

Keywords: Tuberculosis Nursing. Epidemiological monitoring. Nursing.

INTRODUÇÃO

A tuberculose no Brasil tem a história já no século XVII, onde foram diagnosticados os primeiros casos. Até 1943 quando foram descobertos os primeiros fungos com substâncias antibióticas que pudessem desenvolver a cura para a doença. Há também uma grande importância na descoberta da cura para o cientista Robert Koch que em 1882 descobriu o agente causador da doença: bacilo de Koch – *Mycobacterium tuberculosis* (BRASIL, 2022).

No Brasil, a tuberculose tem longa história e medidas de controle são implementadas desde a década de 1950. A prevalência da tuberculose no Brasil apresenta uma correlação com a diversidade genética da bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, o que sugere a importância do contexto histórico e socioeconômico na propagação da doença. Ainda hoje, a tuberculose é um importante problema de saúde pública no Brasil, com cerca de 70 mil novos casos notificados a cada ano (BRASIL, 2022).

Segundo Silva et al. (2021), o Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) é desenvolvido de forma unificada, executado pelas esferas Federal, Estadual e Municipal, com padrões técnicos e assistenciais definidos, propondo ações de prevenção, controle, tratamento e vigilância dos casos, de forma horizontalizada e descentralizada. Sua implementação é realizada, principalmente, na Atenção Primária à Saúde (APS).

Uma das estratégias adotadas pelo Brasil é a implementação do programa de controle da tuberculose na Estratégia Saúde da Família (ESF), que visa ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e tratamento adequado da doença em nível local (BARROS et al., 2020). Essa estratégia tem se mostrado eficaz na redução das taxas de mortalidade e morbidade por tuberculose, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e suas famílias.

A participação da enfermagem é algo histórico e bastante plural, destacando-se as consultas de enfermagem, a busca ativa, a vacinação, as visitas domiciliares, a educação em saúde, a participação política e a educação profissional (ESTIQUE, 2021).

No entanto, ainda há desafios a serem superados para alcançar a eliminação da tuberculose como um problema de saúde pública no Brasil.

METODOLOGIA

Para atingir os objetivos estabelecidos neste estudo, realizamos uma revisão sistemática com abordagem qualitativa e exploratória. Realizamos a busca eletrônica em cinco bases de dados da área da saúde: MedLine, PubMed, SciELO-Brasil, Lilacs e BDENF. Utilizamos as estratégias de busca com os descritores “tuberculose enfermagem”, “vigilância epidemiológica” e “enfermagem”, considerando publicações no período de 2017 a 2023.

Identificamos um total de 131 artigos, dos quais todos foram submetidos à leitura de título e resumo, sendo selecionados 13 para a leitura integral. Adotamos como critério de exclusão a eliminação de artigos cujos resumos não estivessem disponíveis nas bases de dados e fossem incompatíveis com a delimitação de ano de publicação. Portanto, a amostra final foi composta por 7 artigos, conforme apresentado na Figura 01. Essa metodologia nos permitiu obter conhecimentos produzidos na área de forma ordenada e sintética, permitindo o acesso a uma grande diversidade e complexidade de estudos.

Figura 01 – Apresentação da seleção dos artigos

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A distribuição dos 7 artigos selecionados de acordo com a base de dados, ano, local de publicação, periódico, título e principais contribuições de enfermagem, serão demonstrados logo abaixo nos Quadros 1.

Quadro 1 – Distribuição dos artigos segundo a base de dados, ano, local de publicação, periódico, título e principais contribuições da enfermagem.

Continua...

Nº	BASE	AUTOR/ANO	PERIÓDICO	TÍTULO	PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM

1	SCIELO	WYSOCKI, Anneliese Domingues et al., (2017)	Revista brasileira de epidemiologia.	Atenção Primária à Saúde e tuberculose: avaliação dos serviços.	Pode ser observado o protagonismo do enfermeiro nas ações de controle da TB na APS, principalmente na gestão dos casos, levando a reflexões quanto ao manejo da doença em tais serviços.
---	--------	---	--------------------------------------	---	--

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Quadro 1 – Distribuição dos artigos segundo a base de dados, ano, local de publicação, periódico, título e principais contribuições da enfermagem.

Continua...

Nº	BASE	AUTOR/ANO	PERIÓDICO	TÍTULO	PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM
2	SCIELO	BARROS, Rute dos Santos Lafaiete de et al., (2020)	Escola Anna Nery	Desempenho do programa de controle da tuberculose na estratégia saúde da família.	O enfermeiro é o profissional de referência para o desenvolvimento de ações de controle da TB, ocupando essa posição em todas

					<p>as unidades avaliadas. O sistema de agendamento, monitoramento da TB e trabalho em equipe foram favoráveis para as rotinas do Programa de Controle da Tuberculose (PCT).</p>
3	SCIELO	ZAGO, Priscila Tadei Nakato et al., (2021).	Revista da Escola de Enfermagem da USP.	Ações de enfermagem promotoras da adesão ao tratamento da tuberculose: revisão de escopo.	<p>O enfermeiro busca oferecer visibilidade às ações de cuidado de enfermagem promotoras da adesão ao tratamento da TB. A dimensão e aspectos clínicos que influenciam no cuidado prestado pela enfermagem explora diagnóstico precoce de TB, atenção aos eventos adversos, supervisão e</p>

					orientações acerca do tratamento, além de possibilitar as ações de promoção e adesão ao tratamento de TB realizados em diferentes países.
4	LILACS	SILVA, Fabiane Oliveira da, et al (2021).	Escola Anna Nery	Percepções de enfermeiros sobre gestão do cuidado e seus fatores intervenientes para o controle da tuberculose.	O enfermeiro descreve sobre a gestão do cuidado e a identificação dos fatores que interferem para o controle da TB na Atenção Primária permitindo identificar política e a gestão do cuidado no controle da TB que precisa ser fortalecido, pois essa fragilidade dificulta o controle da doença na APS, sendo a falta de capacitação um

					fator potencializador desse cenário.
5	LILACS	BRASIL (2022).	Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde.	Tuberculose na Atenção Primária à Saúde: Protocolo de Enfermagem.	<p>O enfermeiro tem grande importância na implementação de protocolos para alcance das metas de eliminação da Tuberculose.</p> <p>Subsidia a organização do cuidado prestado pelo enfermeiro e equipe às pessoas que buscam atenção à saúde em TB a partir do acolhimento e da realização do atendimento conforme o grau de gravidade, ou seja, priorizando os casos de risco durante o percurso no atendimento de enfermagem na unidade de APS.</p>

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Quadro 1 – Distribuição dos artigos segundo a base de dados, ano, local de publicação, periódico, título e principais contribuições da enfermagem. Conclusão.

Nº	BASE	AUTOR/ANO	PERIÓDICO	TÍTULO	PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM
6	SCIELO	BRUNELLO, Maria Eugenia Firmino et al., (2015)	Revista Gaúcha de Enfermagem	Atuação da enfermagem na atenção a uma condição crônica (tuberculose): análise de fontes secundárias	Os resultados do estudo evidenciam a importância do investimento em capacitação e educação permanente para a equipe de enfermagem no controle da TB, especialmente em relação ao manejo clínico e ao uso de novas tecnologias no tratamento da doença. A atuação da enfermagem na promoção da adesão ao tratamento e na educação em saúde para prevenção da TB em populações vulneráveis também

					é destacada como essencial para o controle da doença e o alcance das metas estabelecidas pelos Objetivos do Milênio.
7	SCIELO	ESTIQUE, Jeanine Geraldin et al., (2021)	Revista CuidArte Enfermagem	O protagonismo da enfermagem nas doenças infecciosas e epidemias comunitárias no brasil	Evidências sobre a participação do profissional de enfermagem no enfrentamento das doenças infecciosas e epidemias comunitárias.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Para compor o corpo deste estudo, houve uma análise de artigos que atendiam os critérios necessários para a execução deste trabalho. Quanto aos resultados da presente pesquisa, pode-se destacar a importância da enfermagem inserida no controle e prevenção da tuberculose na Atenção Primária à Saúde, com destaque para a gestão de caso e a promoção da adesão ao tratamento, por parte de implementação de protocolos, conforme também evidenciado nos estudos de Zago et al. (2021).

Complementando, as pesquisas englobam, que a falta de capacitação dos enfermeiros pode prejudicar o conhecimento sobre a política e gestão do cuidado no controle da tuberculose na APS, segundo Silva et al. (2021).

A enfermagem tem um papel fundamental na atenção primária à saúde e na prevenção e controle de doenças endêmicas, como a tuberculose, por meio de

ações como vigilância epidemiológica, educação em saúde e orientações sobre medidas de prevenção e cuidados com o paciente, conforme apresentado por Brunello et al. (2015).

Logo, as estratégias que integram prevenção e promoção são muito importantes para eliminar a tuberculose. Segundo Brasil (2022) protocolos de enfermagem e educação permanente também são importantes para a organização do cuidado e melhoria da qualidade do atendimento em saúde.

Conforme Brasil (2022), a ampliação da prática clínica do enfermeiro no cuidado às pessoas com tuberculose decorre da progressiva autonomia profissional, que exige conhecimento técnico-científico e político e não se concretiza de forma isolada, mas requer interfaces com o trabalho em equipe e a prática interprofissional.

O estudo de Zago et al. (2021) destacam a importância das ações de enfermagem promotoras da adesão ao tratamento da tuberculose em diferentes países, oferecendo subsídios para aprimorar as práticas e ações de enfermagem frente a eliminação da tuberculose, como objetivo da estratégia 2021-2025 do Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública, documento norteador de enfrentamento da doença no Brasil.

No estudo desenvolvido por Barros et al. (2020), cita que quanto a capacitação, a maior parte dos enfermeiros participou das capacitações, o que demonstra maior interesse na temática ou mais disponibilidade. A falta ou a alta rotatividade de médicos nas unidades aumentam as demandas de atendimentos e limitam a participação desses profissionais nas capacitações.

Segundo Wysocki et al. (2017), o desafio de controlar a tuberculose perpassa pela superação de fragilidades relacionadas ao envolvimento, à capacitação e à rotatividade profissional, que é a articulação entre os pontos de atenção e monitoramento das ações de controle na Atenção Primária à Saúde.

Para Estique et al. (2021) a enfermagem tem papel central na educação em saúde e na assistência em caso de doenças infecciosas e epidemias comunitárias

brasileiras, ressaltando a atuação deste profissional ao empoderar a comunidade para que juntos consigam mudar o cenário de diversas doenças transmissíveis que assolam o país.

O enfrentamento da tuberculose no Brasil requer uma abordagem integral e que traga envolvimento de diferentes profissionais de saúde, incluindo o enfermeiro. Os enfermeiros desempenham papel fundamental nos programas de eliminação da tuberculose, contribuindo em várias áreas, desde a conscientização até a monitorização dos pacientes em tratamento, contribuindo no planejamento e implementação de estratégias de controle dessa patologia.

CONCLUSÃO

A partir da análise dos textos encontrados no levantamento bibliográfico, foi possível refletir que existem bons resultados com os programas de combate à tuberculose, porém, trata-se de um grande desafio, sendo necessário aprimorar essas táticas do ponto de vista da promoção e prevenção.

A enfermagem tem um papel fundamental no controle e combate à tuberculose, especialmente na gestão de casos e promoção da adesão ao tratamento. A implementação de protocolos de enfermagem e a educação permanente são estratégias importantes para melhorar a qualidade do atendimento em saúde. A enfermagem também é importante na gestão e organização dos serviços de saúde, incluindo a implementação de programas de prevenção e controle de doenças endêmicas.

Com intuito de eliminar esse problema de saúde pública que é a tuberculose, faz-se necessário reafirmar a necessidade de pesquisas com objetivos de incorporar ferramentas inovadoras as estratégias já existentes, além da realização de capacitações para os profissionais que atuam no combate, proporcionando melhorias na qualidade dos atendimentos às pessoas com tuberculose.

Para reagir a essa emergência global, é preciso criar um conjunto de ações que envolva toda a saúde pública e a sociedade, para que tenha como princípio o diagnóstico rápido e preciso para a detecção de novos casos.

Em conclusão, a tuberculose é uma doença infecciosa grave que continua a representar um grande desafio para a saúde global. Apesar dos avanços na prevenção, diagnóstico e tratamento, a tuberculose continua sendo uma das principais causas de morte por doenças infecciosas em todo o mundo.

A tuberculose requer uma abordagem abrangente, incluindo investimento em pesquisa, políticas de saúde eficazes e sistemas de saúde robustos. É importante aumentar a conscientização sobre a doença, facilitar o diagnóstico precoce, garantir o acesso ao tratamento adequado e implementar medidas de controle de infecção. Além disso, é importante abordar os determinantes sociais da tuberculose, como a pobreza, a desigualdade social e a falta de acesso aos serviços de saúde. Esses fatores contribuem para a disseminação da doença e dificultam o controle efetivo da tuberculose.

REFERÊNCIAS

BARROS, Rute dos Santos Lafaiete de et al. Desempenho do programa de controle da tuberculose na estratégia saúde da família. **Escola Anna Nery**, v. 24, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/sqQ5qQLn5LZfLNZ7x3rhnMg/?lang=pt&format=html>. Acesso em: 22 de mai. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. **Tuberculose na atenção primária: protocolo de enfermagem** / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/tuberculose/tuberculose-na-atencao-primaria-a-saude-protocolo-de-enfermagem.pdf/view>. Acesso em: 22 de mai. 2023.

BRUNELLO, Maria Eugenia Firmino et al. Atuação da enfermagem na atenção a uma condição crônica (tuberculose): análise de fontes secundárias. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 36, p. 62-69, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/RqzRqjfmZVfhDBjYWs4bQHc/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 22 de mai. 2023.

ESTEQUI, Jeanine Geraldin et al. O protagonismo da enfermagem nas doenças infecciosas e epidemias comunitárias no Brasil. **Revista Cuidarte Enfermagem**, v. 15, n. 1, p. 119-128, 2021. Disponível em: <http://www.webfipa.net/facfipa/ner/sumarios/cuidarte/2021v1/p.119-128.pdf>. Acesso em: 22 de mai. 2023.

SILVA, F. O. et al. Percepções de enfermeiros sobre gestão do cuidado e seus fatores intervenientes para o controle da tuberculose. **Esc Anna Nery**, v. 26, e20210109, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/VYkNf4fHxSYLpNfnGSmSSzP/?lang=pt&format=html>. Acesso em: 22 de mai. 2023.

WYSOCKI, Anneliese Domingues et al. Atenção Primária à Saúde e tuberculose: avaliação dos serviços. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 20, p. 161-175, 2017. Disponível em: https://www.scielo.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rbepid/v20n1/1980-5497-rbepid-20-01-00161.pdf. Acesso em: 22 de mai. 2023.

ZAGO, Priscila Tadei Nakata et al. Ações de enfermagem na promoção da adesão ao tratamento da tuberculose: scoping review. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 55, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/GsJtJhYWQjcy8QwLb35PSkK/abstract/?lang=en.pdf>. Acesso em: 22 de mai. 2023.

¹Acadêmica Graduanda em Enfermagem pela Faculdade de Educação de Jarú (FIMCA-UNICENTRO). Graduanda em Administração na Faculdade de Educação de Jarú (FIMCA-UNICENTRO). Pós-Graduada em Metodologia e Didática do Ensino Superior pela Faculdade de Educação de JARU (FIMCA-UNICENTRO). E-mail: amelia.sabaini@hotmail.com

²Acadêmica Graduanda em Enfermagem pela Faculdade de Educação de Jarú (FIMCA-UNICENTRO). Graduanda em Ciências Biológicas pela Faculdade de Educação de Jarú (FIMCA-UNICENTRO). Pós-Graduada em **Gestão Educacional: Direção, Coordenação E Supervisão** pela Faculdade Iguazu/UNIMINAS E-mail:

reinosomirian@outlook.com

³Professora orientadora. Enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Jaru-RO. Docente na Faculdade de Educação de Jaru (FIMCA-UNICENTRO). Mestranda na Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Graduada em Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Faculdade de Educação de Jaru (FIMCA-UNICENTRO), Estratégia Saúde da Família pela Faculdade Venda Nova do Emigrante (FAVENI) e Gestão Pública pela Faculdade Educacional da Lapa (FAEL) – E-mail: lorena_roas@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil